

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7216056>

УДК 636.2.034; 616.636

**МАРКЕРЫ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ЖИВОТНОВОДСТВЕ**

А.А. Абрамов,

к.в.н., снс

Е.В. Кузьмина,

д.в.н., гнс

М.П. Семененко,

д.в.н., гнс, заведующий отделом фармакологии

К.А. Семененко,

к.э.н., снс,

ФГБНУ «Краснодарский научный центр по зоотехнии и

ветеринарии»,

г. Краснодар

Аннотация: В статье представлен обзор по проблеме эндотоксикозов в отечественном животноводстве. Отражены основные факторы, обуславливающие важность исследования данной тематики для ветеринарной науки и практики, животноводства и продовольственной безопасности населения, а также представлен анонс научного проекта по обсуждаемым в настоящей статье исследованиям, который реализуется учеными «Краснодарского научного центра по зоотехнии и ветеринарии» в настоящее время. Отражена важность подобных исследований для сектора молочного скотоводства.

Ключевые слова: эндотоксины, сельскохозяйственные животные, молочный скот, молоко, молекулы средней массы, диагностика

MARKERS OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN DOMESTIC ANIMAL HUSBANDRY

A.A. Abramov,

PhD in Veterinary Sciences, Senior Researcher

E.V. Kuzminova,

Doctor of Veterinary Sciences, Chief Researcher

M.P. Semenenko,

Doctor of Veterinary Science, Head of Pharmacology Department

K.A. Semenenko,

PhD in Economics, Senior Researcher,

Krasnodar Scientific Center for Animal Husbandry and Veterinary

Medicine,

Krasnodar

Annotation: This article provides an overview of the problem of endotoxemia in domestic animal husbandry. The main factors determining the importance of research on this topic for veterinary science and practice, animal husbandry and food security of the population are represented, as well as the announcement of the scientific project on the research discussed in this article, which is currently being implemented by scientists from the Krasnodar Scientific Center for Animal Husbandry and Veterinary Medicine. The importance of such research for the dairy cattle sector is represented.

Keywords: endotoxins, farm animals, dairy cattle, milk, medium mass molecules, diagnostics

Современная внутренняя политика Российской Федерации в сфере сельского хозяйства направлена на создание благоприятных условий для интенсивного развития отрасли. Поэтому отечественное животноводство последние 5-10 лет идёт преимущественно по пути интенсификации производственных процессов, увеличению объемов производимой продукции вследствие создания все более и более продуктивного стада [1]. Однако пути достижения данных результатов имеют ряд побочных эффектов, откладывающих значительный отпечаток на здоровье продуктивных животных, что в

свою очередь, сдерживает развитие отрасли. К таким побочным явлениям можно отнести несбалансированность кормления с уклоном на увеличение потребления концентрированных кормов, пополнение поголовья импортным скотом, неадаптированным к реалиям отечественного животноводства, а также побочный результат направленной селекции – низкий уровень устойчивости полученных таким образом высокопродуктивных животных к патологиям различного генеза [2].

На современных животноводческих предприятиях в условиях интенсивного производства животноводческой продукции в последние годы наблюдается значительное увеличение числа обменных патологий, связанных, преимущественно, с нарушениями работы печени и других органов пищеварения, возникающих вследствие несбалансированного кормления и чрезмерного применения концентрированных кормов. К патологиям данного типа наиболее предрасположены животные с длительным сроком промышленной эксплуатации [2-3]. Это, в первую очередь, молочное поголовье крупного рогатого скота. Причем, устойчивому нарушению обменных процессов подвержены животные, находящиеся на длительном интенсивном откорме: крупный рогатый скот мясного направления, овцы мясных пород стойлового содержания, птица яичного направления. В свиноводстве и мясном птицеводстве, где сроки откорма сокращены до максимума, а рационы наиболее четко сбалансированы и не успевают за короткий срок перегрузить детоксикационную систему молодого организма, данная проблема выражена менее, однако и здесь на финишных стадиях выращивания в крови регистрируются повышенные концентрации эндотоксинов.

Сегодня государственная политика нашей страны в сфере продовольственной безопасности направлена на переход к органическому (экологическому, биологическому) сельскому хозяйству. Это сложный многоступенчатый процесс, который в первую очередь, должен переориентировать на новый лад отечественное растениеводство, только после чего возможен переход к органическому животноводству.

Но уже сегодня есть возможность повысить уровень продовольственной безопасности животноводческой продукции, занявшись решением актуальной проблемы эндотоксикозов у

сельскохозяйственных животных, так как высокие концентрации данных метаболитов пагубно влияют не только на организм скота, но и могут нанести определенный вред здоровью людей, употребляющих в пищу животноводческую продукцию, полученную от таких животных.

Эндотоксикоз в медицине признается как основополагающий фактор развития полиорганной и полисистемной недостаточности, определяющей разгар и исход заболевания, и занимает одну из ведущих позиций в структуре изучения патологических состояний. Однако в ветеринарии такие исследования крайне малочисленны и лишь в последнее время термин «эндогенная интоксикация» начинает проникать из гуманной в ветеринарную медицину. Поэтому на сегодняшний день еще не существует широко отработанных норм по видам животных и возрастным группам, а также научных данных в диагностике эндотоксикоза при различных патологических состояниях и возможном применении этих тестов в ветеринарии [4-5].

В нынешнем году коллектив отдела фармакологии «Краснодарского научного центра по зоотехнии и ветеринарии» при финансовой поддержке РФФИ и Кубанского научного фонда начал реализацию исследовательского проекта «Разработка методов и средств экспресс-диагностики, прогнозирования и контроля терапии гепатопатий у молочного скота на основе молекулярных маркеров», направленного в том числе на усовершенствование существующих и разработку новых методов диагностики эндотоксикозов на основе измерения молекул средней массы (МСМ) в различных биологических жидкостях.

Существенная особенность МСМ заключается в их отчетливо выраженной высокой биологической активности. Накопление МСМ не только является маркером эндоинтоксикации, но и усугубляет течение патологического процесса, приобретая роль вторичных токсинов, оказывая влияние на жизнедеятельность всех систем и органов организма [6]. Химический состав МСМ весьма неоднороден и включает пептиды, гликопептиды, нуклеопептиды, эндорфины, аминоксахара, полиамины, многоатомные спирты, некоторые гуморальные регуляторы – инсулин, глюкагон, некоторые витамины, нуклеотиды, олигосахариды, производные глюкоуроновых кислот и

другие, являющиеся эндопатогенами и оказывающие повреждающее действие на различные структуры живого организма [7-8].

Для определения молекул средней массы в сыворотке крови животных научный коллектив использует метод, предложенный Н. И. Габриэлян, В. И. Липатовой (1984). В данный момент осуществляется модификация метода для определения МСМ в других биологических жидкостях, в частности слюне и молоке. Последнее весьма актуально, так как позволит получить новые знания о распределении эндотоксинов в организме сельскохозяйственных животных и выявить определенные корреляции между концентрациями МСМ в различных биологических жидкостях, а также установить нормальные и патологические концентрации МСМ в социально важном продукте – коровьем молоке.

Исследования, проводимые учеными нашего научного центра, позволят обосновать методы экспресс-диагностики интоксикации организма животных различного генеза и сопряженных с ней патологий печени у коров, разработать на этой основе алгоритм диагностики и интеллектуальную систему поддержки принятия врачебных решений, прогноза рисков развития и контроля эффективности терапии гепатопатий у молочного скота. Данная система получит широкую производственную апробацию и, в дальнейшем, станет востребована животноводством региона за счет снижения выбытия коров, увеличения периода продуктивного использования животных, а также повышения эффективности производства животноводческой продукции высокой биологической ценности и санитарного качества.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-26-20074, <https://rscf.ru/project/22-26-20074/> и гранта Кубанского научного фонда.

Список литературы

- [1] Антипов В.А. Повышение сохранности и продуктивности здоровья импортного молочного скота (методические рекомендации) / В.А. Антипов – Краснодар, 2009. 62 с.
- [2] Семененко М.П. Патологии печени неинфекционной этиологии у высокопродуктивного молочного скота: диагностика,

лечение и профилактика / М.П. Семененко, А.А. Абрамов, В.А. Гринь [и др.]. – Краснодар: Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии, 2021. 111 с. – DOI 10.48612/3ult-xrg8-hn37.

[3] Абрамов А.А. Изучение уровня среднемолекулярных пептидов в сыворотке крови лабораторных крыс при фармакотерапии острого токсического гепатита / А.А. Абрамов, М.П. Семененко, Е.В. Кузьминова, В.А. Гринь // Сборник научных трудов Краснодарского научного центра по зоотехнии и ветеринарии. – 2019. Т. 8. № 2. 232-237 с.

[4] Vlasov A.P. Intensification of the organism detoxification ability under surgical endogenous intoxication / A.P. Vlasov, V.A. Bolotskikh, T.I. Vlasova, N.S. Sheyranov, VV Vasil'ev [et al.] // Khirurgiia (Mosk). – 2019. № 6. 73-79 p. DOI: 10.17116/hirurgia201906173.

[5] Матвеев С.Б. Интегральная оценка эндогенной интоксикации при неотложных состояниях / С.Б. Матвеев, Н.В. Федорова, М.А. Годков // Медицина критических состояний. – 2009. N 6. 26-31 с.

[6] Зотова Т.А. Оценка уровня эндогенной интоксикации при фармакотерапии острого гепатита у крыс / Т.А. Зотова // Научное обеспечение агропромышленного комплекса: Сборник статей по материалам XI Всероссийской конференции молодых ученых. – Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2017. 116-117 с.

[7] Semenenko M.P. Endogenic intoxication as a reflection of metabolic disorders in cows and possibilities of its pharmacological correction / M.P. Semenenko, T.A. Zotova, E.V. Kuzminova, A.V. Savinkov // Bio web of conferences : International Scientific-Practical Conference “Agriculture and Food Security: Technology, Innovation, Markets, Human Resources” (FIES 2020), Kazan, 28-30 мая 2020 года. – Kazan: EDP Sciences, 2020. 00029 p.

[8] Rud E. The role of endogenous intoxication in pathogenetic mechanisms of heat stress in cattle / E. Rud, E. Kuzminova, M. Semenenko [et al.] // E3S Web of Conferences : 14th International Scientific and Practical Conference on State and Prospects for the Development of Agribusiness, INTERAGROMASH 2021, Rostov-on-Don, 24-26 февраля 2021 года. – Rostov-on-Don: EDP Sciences, 2021. 02017 p. – DOI 10.1051/e3sconf/202127302017.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Antipov V.A. Improving the safety and productivity of the health of imported dairy cattle (guidelines) / V.A. Antipov // Krasnodar, 2009. 62 p.
- [2] Semenenko M.P. Liver pathologies of non-infectious etiology in highly productive dairy cattle: diagnosis, treatment and prevention / M.P. Semenenko, A.A. Abramov, V.A. Grin [and others]. – Krasnodar: Krasnodar Scientific Center for Animal Science and Veterinary Medicine, 2021. 111 p. DOI 10.48612/3u1t-xrg8-hn37.
- [3] Abramov A.A. The study of the level of medium molecular mass peptides in the blood serum of laboratory rats in the pharmacotherapy of acute toxic hepatitis / A.A. Abramov, M.P. Semenenko, E.V. Kuzminova, V.A. Grin // Collection of scientific works of the Krasnodar Scientific Center for Animal Husbandry and Veterinary Medicine. – 2019. Vol. 8. № 2. 232–237 p.
- [4] Vlasov A.P. Intensification of the organism detoxification ability under surgical endogenous intoxication / A.P. Vlasov, V.A. Bolotskikh, T.I. Vlasova, N.S. Sheyranov, V.V. Vasil'ev [et al.] // Khirurgiia (Mosk). – 2019. № 6. 73-79 p. DOI: 10.17116/hirurgia201906173.
- [5] Matveev S.B. Integral assessment of endogenous intoxication in emergency conditions / S.B. Matveev, N.V. Fedorova, M.A. Godkov // Medicine of critical conditions. – 2009. № 6. 26-31 p.
- [6] Zotova T.A. Assessment of the level of endogenous intoxication in the pharmacotherapy of acute hepatitis in rats / T.A. Zotova // Scientific support of the agro-industrial complex: Collection of articles based on the materials of the XI All-Russian Conference of Young Scientists. – Krasnodar: Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilina, 2017. 116-117 p.
- [7] Semenenko M.P. Endogenic intoxication as a reflection of metabolic disorders in cows and possibilities of its pharmacological correction / M.P. Semenenko, T.A. Zotova, E.V. Kuzminova, A.V. Savinkov // Bio web of conferences : International Scientific-Practical Conference “Agriculture and Food Security: Technology, Innovation, Markets, Human Resources” (FIES 2020), Kazan, May 28-30, 2020. – Kazan: EDP Sciences, 2020. 00029 p.

[8] Rud E. The role of endogenous intoxication in pathogenetic mechanisms of heat stress in cattle / E. Rud, E. Kuzminova, M. Semenenko [et al.] // E3S Web of Conferences: 14th International Scientific and Practical Conference on State and Prospects for the Development of Agribusiness, INTERAGROMASH 2021, Rostov-on-Don, February 24-26, 2021. – Rostov-on-Don: EDP Sciences, 2021. 02017 p. DOI 10.1051/e3sconf/202127302017.

© *А.А. Абрамов, Е.В. Кузьмина, М.П. Семенов, К.А. Семенов, 2022*

Поступила в редакцию 08.09.2022

Принята к публикации 05.09.2022

Для цитирования:

Абрамов А.А., Кузьмина Е.В., Семенов М.П., Семенов К.А. Маркеры эндогенной интоксикации в отечественном животноводстве // Инновационные научные исследования. 2022. № 9-1(21). С. 5-12. URL: <https://ip-journal.ru/>